

சமத்துவ நோக்கில் நேயர்விருப்பம்

திருமதி பெ.ஆனந்தி, உதவிப்பேராசிரியர்,

முதுகலை & தமிழாய்வுத்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Literary enjoyment is a sign of Tamil prosperity. In the Tamil literary genres that emphasize virtue and pleasure, the idea of equality that everyone is equal is unique. Pudukavithas have a place in the Tamil literary genres that are pleasant to read. This thesis is set up to record the egalitarian thoughts in one of Abdul Rahman's poetry collections, "Neyar Virupam", which is hailed by Tamil lovers as Kaviko.

Key Words : Literature - modern poetry

இலக்கிய இன்பம் தமிழின் வளமை அடையாளம். அறத்தையும் இன்பத்தையும் திகட்டதிகட்ட அள்ளித்தரும் தமிழ் இலக்கிய வகைமைகளில் யாவரும் சமம் என்ற சமத்துவ எண்ணம் பிரதிபலித்தல் தனிச்சிறப்பு. படித்ததும் இனிக்கின்ற தமிழ் இலக்கிய வகைகளுள் புதுக்கவிதைகளின் இடம்நிலையானது. கவிக்கோ எனத் தமிழ் அன்பர்களால் வாழ்த்தப்படும் அப்துல்ரகுமானின் கவிதைத்தொகுப்புகளில் ஒன்றான “நேயர்விருப்பம்” என்ற நூலில் நிறைந்திருக்கிற சமத்துவ எண்ணங்களைப் பதிவு செய்யும் வகையில் இவ்வாய்வுக்கட்டுரை அமைக்கப்பெறுகின்றது.

சமத்துவம் எனும் அறம்

சமத்துவம் என்ற சொல் தமிழ்கூறும் நல்லுலகில் சங்கம் தொடர் பயன்பாட்டில் இருந்தது. தமிழ்ப் பண்பாட்டில் பகிர்ந்துண்ணல், விருந்தோம்பல், தன்னைப் போல பிறரை எண்ணுதல், ஈகை, உயிர்நேயம் எனக் குறிப்பிடப்படும் பல அறங்கள் நமக்கு சமத்துவ, சகோதரத்துவ நோக்கையே வெளிப்படுத்துகின்றன.

சமத்துவம் என்ற சொல்லிற்கு க்ரியாவின் தமிழ்அகராதி, “உலகில் மக்கள் அனைவரும் சமம் என்றும் மக்களுக்குச் சமவாய்ப்புகள் கிடைக்கவேண்டும் என்றும் கூறும் கொள்கை” என விளக்கம் தருகிறது. அனைவரும் சமம் என்ற உயரிய கொள்கையை அறிஞர்கள் பலரும் தத்தம் கால இலக்கியங்களில் பதிவு செய்ய தவறியதில்லை.

அப்துல்ரகுமான் கவிதைகள் இலக்கிய வானில் என்றும் ஒளிவீசக் கூடியவை. கவிதை நிலத்திலே விதைக்கப்படுபவை எதிர்கால சந்ததிகளால் அறுவடை செய்யப்படும் நல்ல விளைச்சல் என்பதை மனதில் கொண்டு அடுத்த தலைமுறை மீது அன்பும் அக்கறையும் கொண்டு தம் கவிதைகளிலே சமத்துவ எண்ணத்தை விதைத்துள்ளார்.

சமூகச் சமத்துவம்

சமூகம் என்ற அமைப்பு மனிதனால் வடிவமைக்கப்பட்டது. “மனிதன் வெளியுலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டு பல தரப்பட்ட மக்களுடன் கலந்து வாழும் வாழ்க்கை சமூக வாழ்க்கை எனப்படும்.” அவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகத்தில் சேர்ந்து பயணிக்க உறுதி கொண்ட நாம் எவ்வித ஏற்றத்தாழ்விற்கும் பேதங்களுக்கும் இடமளிக்காமல் சமத்துவ எண்ணம் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்பதை,

“எப்படிக்கூடுவது

என்பதிலேபேதங்கள்

எப்படிவாழ்வது

என்பதிலேகுத்துவெட்டு

பயணத்தில்சம்மதம்

பாதையிலேதகராறு”

(நேயர்விருப்பம். ப.57)

எனக் கவிஞர் எடுத்துரைக்கிறார். மனிதன் சமத்துவத்தைக் கைவிடும் போது வன்முறை பிறக்கிறது. சாதி, சமயம், மொழி, இனக்கட்டுப்பாடுகள் மனிதனால் கட்டுவிக்கப்பட்டவை. தான் காண விரும்பும் ஒப்பிலாச் சமுதாயத்தில் இவையல்லா இனிய வாழ்வைக் காண விரும்புகிறார் கவிஞர்.

“சாதிகள் இருக்குமங்கே

சரித்திரத்தின் ஏடுகளில்”

(நேயர்விருப்பம். ப.60)

எனக் கூறி சாதிய முறையைச் சாடுகிறார். இறை வழிபாட்டிற்கென உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு மதங்களின் பெயராலும் மனிதர்கள் சமத்துவத்தை இழத்தலைக் கண்டு வருந்துகிறார். சமுதாயத்தில் சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான சட்டங்கள் இயற்றப்படுதலை,

“சமுதாய ஒழுங்குக்குச்

சட்டங்கள் இருக்குமங்கே

இடியாக அல்ல

இனிய மழையாக” (நேயர்விருப்பம். ப.60)

என விமர்சிக்கிறார். எனவே, சமூக சமத்துவம் நாடி சாதி, சமயம் கடந்த ஒப்பிலாச் சமுதாயத்தை உருவாக்கிக் கவிஞர் மகிழ்வடைகிறார்.

பாலினச் சமத்துவம்

ஆண் பெண் என்ற பாலினப் பாகுபாடு உயிரியல் சார்ந்தது. இதில்வேறுபாடுபாராட்டக்கூடாது என்ற உயரிய எண்ணமே பாலினசமத்துவம்ஆகும். ஆனால் நம் சமூகத்தில் ஆணுக்கு ஒரு நீதியும் பெண்ணுக்கு ஒரு நீதியுமே கற்பிக்கப்படுகிறது. “சமூகத்தின் சமத்துவம் இன்மை, சமூக எதிர்பார்ப்பாக கோபமாக வெளிப்படாமல் தன்னையும் தன் இனத்தையும் கசந்து கொள்ளும் கசப்பாக வெளிப்படுவதற்குத் தன்நிலையைக் கேள்வியின்றி ஏற்கும்படியாய்க் காலங்காலமாய்ப் பெண்ணுக்குக் கற்பிக்கப்பட்டு அது அவள் நனவிலிமனம் வரை ஆழமாய்ப் பதிந்திருப்பதும்இன்றியமையாத காரணம் ஆகின்றது”² என்பார்.

எனவே,பாலினச் சமத்துவம் அவசியமானது. அப்துல்ரகுமான்,

“திரவப் பெண்மைக்குத்

திட்ப்பொருள் கிண்ணமாய்

ஆண்மை இருக்குமங்கே” (நேயர்விருப்பம். ப.64)

என ஆண்மை பெண்மையின் பாதுகாப்பாய்த் திகழ வேண்டுமெனவும்,

”ஆண்மையுடன்போட்டியிடும்

ஆவேசத்தில்அங்கே

மெல்லியபெண்மை

மீசைவளர்க்காது”

(நேயர்விருப்பம். ப.64)

எனப் பெண்மை மற்றும் ஆண்மையின் உண்மையான புரிதலையும் விளக்கிச் செல்கிறார். ஆணுக்கு நிகராய்ப் பெண்மையை முன்னேற்றச் செய்யும் முயற்சி சமூகத்தின் வளர்ச்சியாகப் பார்க்க முடிகிறது. எனவே, கவிஞர் பாலினச் சமத்துவத்தை விரும்பி அடுத்த தலைமுறைக்கும் அதை விதைத்துள்ளமை அறியமுடிகிறது.

அரசியல் சமத்துவம்

மக்களுக்காகச் செயல்பட வேண்டிய அரசு,மக்களிடையே சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய அரசு, பிளவுபட்டதாயும் அரசியல்கட்சிகள் தத்தமக்குள் வெறுப்பு கொண்டதாயும் இருத்தல் கண்கூடு. அரசியலில் சமத்துவம் இருந்தால் மட்டுமே ஆட்சியில் சமத்துவம்நிகழும். “ஒரு சமுதாயத்தில் எழுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் அந்தச் சமுதாயத்தின்

அடிப்படைகளே ஆகும். அந்த அடிப்படைகளின் தரத்திற்கேற்பவே அந்தச் சமுதாயத்தின் பிரச்னைகளும் அமையும். நமதுநவீனசமுதாயஅடிப்படை சுரண்டல்!”³ என்ற கருத்தும் ஈண்டு எண்ணத்தக்கது.

**பேனாக்களே!
கிரீடங்களைக்கழற்றிவிட்டுத்
தலைகுனியுங்கள்
நீங்கள்இருப்பது
தாள்களுக்காக
பைகளுக்காகஅல்ல! (நேயர்விருப்பம். ப.86)**

என அப்துல்ரகுமான் சாடியிருப்பது இன்றைய அரசியல்வாதிகளையே. நமது பணி என்ன என்பதைச் சிந்தித்து வேற்றுமை பாராட்டாது மக்கள் நன்மையை மட்டுமே விரும்பும் அரசியல் தலைவர்கள் அரசியல் சமத்துவம் கொண்டவர்களாகின்றனர். இத்தகைய சமத்துவத்தோடு இயங்குகிற அரசியல்வாதிகளாலே நாட்டுமக்களை நல்வழிப்படுத்த இயலும். வாக்கு எண்ணிக்கையை மாற்றி மக்களை ஏமாற்றி தலைவர்களாகிற போலி அரசியல்வாதிகளைக் கடிந்து அப்துல்ரகுமான்,

**“வாக்குப் பெட்டிகளைச்
செயற்கை முறையால்
சினையாக்க முடியாது
கருச்சிதைவு செய்யும்
காரியமும் நடக்காது”(நேயர்விருப்பம்.ப.61)**

எனக் கவி பாடியுள்ளார். மக்களின் வாக்குகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி ஊழல் விளைவிக்கும் போலி அரசியல்வாதிகளைக் கண்டுமனம் வருந்தி அரசியலிலும் சமத்துவம் காண விழைகிறார்.

பொருளாதாரச் சமத்துவம்

பொன் பொருளோடு இருப்பவர்களே உயர்ந்தவர்களாகப் பார்க்கப்படுகிற சமத்துவமற்ற சமூகத்தில் பொருளாதாரச் சமத்துவம் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. “எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்றிருப்பதான இடம் நோக்கி நடக்கின்றது இவ்வையம்”⁴ என்ற பொதுமைத்துவம் அனைவர் மனதிலும் விதைக்கப்பட வேண்டியதாகும்.

உழைப்பை முதலீடாகக் கொண்டவர்கள் முன்னேற்றம் காணாமல் பொருளாதாரப் பின்னடைவைச் சந்தித்தலை அப்துல்ரகுமான் சாடுகிறார். அவர்தம்,

**“வியர்வை முகவரிக்கு
வந்த பணவிடையைப்
பொய்க்கை எழுத்துப்
போடுவோர்க்கல்லவா
கொடுத்து விட்டுப் போகின்றாய்
கொடுமை யிது ஒழிவதென்று?” (நேயர்விருப்பம்.ப.30)**

என்ற கவிதை வரிகள் தை மகளைப் பார்த்து நீதி கேட்பதாக அமைகின்றது. உழைக்கும் நபர்களுக்கு வந்த பணவிடையை வேடிக்கை பார்க்கும் நபர்கள் வாங்கிச் செல்லும் அவலத்தை எடுத்துரைக்கிறது. ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் உழைக்கும் அனைவருக்கும் பொருளாதாரச் சமத்துவம் மிகவும் தேவையானது.

சட்ட சமத்துவம்

குற்றங்களைக் குறைக்கவும் குற்றம் செய்தோரைத் தண்டிக்கவும் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. “சட்டங்கள் என்பது என்ன? ஒருச மூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு உகந்தது என்று அந்தச் சமூகத்தின் மேல்நிலையிலுள்ளவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கைகளைச்

சிதைவுபடாமல் பாதுகாப்பதே சட்டம்.”⁵ அனைவருக்கும் பொதுவானச் சட்டங்கள் பணமும் அதிகாரமும் படைத்த சிலரை மட்டுமே சார்ந்து இயங்கலாயின. இந்த அவலநிலையினை வெறுத்த அப்துல்ரகுமான்,

“நீதிமன்றம் இருக்குமங்கே
நீதியை விற்கும்
சந்தையாக அல்ல
சத்தியத்தின் நிழலாக
அங்கே விசாரிக்கப்படுவன
குற்றங்களல்ல
குற்றத்தின் காரணங்கள்” (நேயர்விருப்பம்.ப.60)

என்று கவி இயற்றியுள்ளார். நீதியை நிலை நாட்ட வேண்டிய நீதிமன்றங்களே சட்டத்தில் ஓட்டையிட்டு கோட்டைவிட்டுக் கொண்டிருக்கிற அவலம் நம் சமூகத்தில் நிகழ்ந்தேறிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலைமாறிநல்லதொரு சட்ட சமத்துவத்தைக்கவிஞர் வேண்டுகிறார். மேலும்,

“எங்கள்
வழிப்பயணவிரைவுக்கு
வாகனத்தின் சக்கரமாய்
நாணயத்தைச் செய்தோம்
அதுவோ-
வீதிவிடங்கள்தேர்ச்
சக்கரமாய் உருள்கிறது” (நேயர்விருப்பம்.ப.88)

என்ற வரிகளில் வீதிவிடங்களாகிய மனுநீதிச் சோழனின் நீதியை நிலைநாட்ட விரும்பியுள்ளார். விரைவுச் சக்கரமாய் மாறிவிட்ட இன்றைய நீதிமுறைமை உண்மையில் தவறு செய்தவருக்குத் தண்டனையையும் குற்றவுணர்வையும் தரவேண்டியது ஆகும். குற்றத்தைக் குறைக்கவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் சட்டத்திலும் சமத்துவத்தைக் கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

முடிவுரை

யாவரும் சமம் என்ற உயரிய அறத்தைச் சமத்துவம் என்கிறோம். சமத்துவநோக்கில் அப்துல்ரகுமானின் நேயர்விருப்பம் கவிதைத்தொகுப்பை அணுகினால் பல வகை சமத்துவச் சிந்தனைகளை உணரமுடிகிறது. சாதி, மதம், இனம் கடந்ததாகிய சமூகசமத்துவம் தற்போதைய தேவையாகும். ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்ள வேண்டிய பாலினச் சமத்துவமும் தன்பொறுப்புணர்ந்து செயல்படவேண்டிய அரசியல் சமத்துவமும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. தன்னிறைவு பெற்ற பொருளாதாரச் சமத்துவமும் குற்றங்களைக் குறைப்பதற்கான சட்டச் சமத்துவமும் இக்காலச் சூழலில் இன்றியமையாதன.

சான்றெண்விளக்கம்

1. க.சிவனேசன், திஜானகிராமன்புதினங்களில் பாலியல் சிக்கல்கள், ப.18
2. பாத்திமாதூசை, தமிழ்ப்புனைகதைகளில் உளவியல், ப.65
3. திலகவதி, ஜெயகாந்தன் சிந்தனைகள், ப.70
4. பாரதிதாசன், பாண்டியன்பரிசு, இயல் 56
5. திலகவதி, மேலது, ப. 96